

Der «Tierli-Walter» hat einen Zoo eröffnet

Zoobesitzer Walter mit dem achtjährigen Rhesusaffen 'Coco'. «Zwei Affen auf einem Apfeibaum», lacht Herr Walter, «da muß es ja gutes Wetter geben...»

'Flohni', der knapp einjährige Mantelpavian, ist Frau Edith Walter ganz besonders ans Herz gewachsen. Sie ihm offenbar auch; denn er schreit jämmerlich wie ein Kleinkind, wenn sie vorübergeht, ohne ihn in die Arme zu schließen und zu Herzen.

Es gibt einen neuen Zoo im Lande – in Goßau, im St.-Galler Fürstenland. Ein in der Ostschweiz weit herum bekannter Tierfreund und Pädagoge hat ihn ganz ohne fremde Hilfe oder gar Subventionen aufgebaut, Tausenden von Schulkindern leuchten die Augen auf, wenn sie erfahren, wer dieser Mann ist: Der 'Tierli-Walter', den sie von höchst interessanten Schul-Tier-schauen her kennen. Hinter dem Schloß Oberberg hat er ein altes Bauernhaus samt Umschwung erworben, in dem er nun eine stattliche Zahl von Tieren hegt und pflegt. Ein Geschäft ist für ihn dieser kleine Zoo nicht. Er verlangt nämlich keinen Eintritt. Beim Eingang hängt bloß ein verschämtes Kässeli, das von allzu vielen Besuchern – an schönen Sonntagen sind es Hunderte – etwas zu verschämt benützt wird. Wenn der 'Tierli-Walter' beispielsweise dem Helmkasuar die täglich benötigten fünf Kilo Früchte beschaffen und auch alle andern Schützlinge richtig füttern will, wofür er monatlich rund 700 Kilo Fleisch einkaufen muß, reicht jedenfalls der vom Publikum entrichtete Obolus hiezu nicht aus. In diesem Punkt ergeht es seinem Zoo nicht besser als andern. Die Differenz legt er aus eigenem Sack zu. Die Einnahmen aus seinen Tier-schauen in Schulen und aus einer kleinen Tierhandlung in St. Gallen müssen die Zoo-Unkosten tragen helfen. Man sieht: Hinter dem Goßauer Zoo steht ein Idealist, dessen schönster Lohn es ist, in möglichst vielen jungen Menschen Verständnis und Liebe fürs Tier zu wecken.

Kaiseradler 'Azo' lüftet seine Schwingen und zeigt den Goßauer Kindern, wie schön er ist.

Selbst ein Löwenpärchen gibt es in 'Tierli-Walters' Zoo; 'Rasso' und 'Ponga' sind im letzten Mai zur Welt gekommen. Übers Jahr werden wohl Eisenstäbe das Käfiggitter verstärken müssen.

Wölfe seien viel zierlichere Geschöpfe als Hunde, so hat Lois Crisler in ihrem Erlebnisbericht 'Wir heulten mit den Wölfen' in der WOCHE geschrieben. In Goßau beweisen das die Wölfin 'Tundra' und die Schäferhündin 'Lama'.

Als großer Star im Zirkus Knie hat 'Bella', der Molukkenkakadu, weit im Land herum Leute mit seiner stimmlichen Begabung entzückt. Inzwischen hat er sich mit Rita, der 13jährigen Zoobesitzerstochter, angefreundet.

Zwei afrikanische Zwergziegen – ausgesprochene Lieblinge der Kinder – weisen Walliser Hornziegen den Weg zum Stall.

Bildbericht von Herbert Maeder